

ISSN (o): 3030-3362

Nº 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Использование цифровых технологий в преподавании математики

Исмоилова Ёкутхон Омоновна

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: Использование цифровых технологий в преподавании математики демонстрирует значительные преимущества как для преподавателей, так и для студентов. Внедрение математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ позволяет визуализировать математические концепции и сделать процесс обучения более интерактивным и вовлекающим. Разработка электронных учебников и курсов с визуализацией повышает доступность и наглядность материала, облегчая усвоение сложных тем. Применение больших данных и аналитики открывает возможности для индивидуализации обучения, адаптируя подход к потребностям и уровню каждого студента. В целом, цифровые технологии трансформируют преподавание математики, делая его более эффективным, интерактивным и персонализированным.

Ключевые слова: Цифровые технологии, Преподавание математики, Визуализация, Индивидуализация обучения, Интерактивные обучающие платформы, Электронные учебные материалы

Using digital technologies in teaching mathematics

Ismoilova Yokutkhon Omonovna

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Abstract: The use of digital technologies in mathematics teaching demonstrates significant benefits for both teachers and students. The introduction of math packages, online simulations and interactive learning platforms makes it possible to visualize math concepts and make the learning process more interactive and engaging. The development of electronic textbooks and courses with visualization increases the accessibility and visibility of the material, making it easier to master complex topics. The use of big data and analytics opens up opportunities to personalize learning, adapting the approach to the needs and level of each student. Overall, digital technologies are transforming mathematics teaching, making it more effective, interactive and personalized.

Keywords: Digital technologies, Teaching mathematics, Visualization, Individualization of learning, Interactive learning platforms, Electronic educational materials

Стремительное развитие цифровых технологий за последние десятилетия оказывает значительное влияние на все сферы жизни, в том числе и на систему образования. Преподавание математики, как одной из ключевых дисциплин, также претерпевает трансформацию под воздействием инновационных решений в области информационных технологий.

Традиционные методы обучения математике, основанные на пассивном восприятии информации из учебников и лекций, зачастую сталкиваются с проблемой низкой вовлеченности и мотивации студентов. Многие учащиеся воспринимают математику как сложную и абстрактную науку, что формирует барьеры в её освоении. Внедрение цифровых технологий в преподавание математики открывает новые возможности для преодоления этих трудностей.

Использование современных математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ позволяет визуализировать сложные математические концепции, делая их более понятными и доступными для восприятия. Студенты получают возможность активно взаимодействовать с учебным материалом, экспериментировать, моделировать различные ситуации, что значительно повышает уровень их вовлеченности и мотивации к обучению.

Разработка электронных учебников и курсов с использованием визуализации, анимации и мультимедийных элементов способствует лучшему усвоению и запоминанию математических концепций. Такие учебные материалы могут быть легко адаптированы под индивидуальные потребности и темп обучения каждого студента, что особенно актуально в условиях растущего разнообразия образовательных запросов.

Применение технологий больших данных и аналитики открывает новые перспективы для индивидуализации обучения математике. Сбор и анализ данных об успеваемости, поведении и предпочтениях студентов позволяет выявлять их сильные и слабые стороны, а также персонализировать учебный процесс для максимально эффективного усвоения материала.

Таким образом, использование цифровых технологий в преподавании математики является актуальной и важной темой, требующей тщательного изучения. Внедрение инновационных решений в образовательный процесс обещает значительные улучшения в качестве обучения, повышении интереса и мотивации студентов, а также более эффективном использовании времени и ресурсов преподавателей.

Использование цифровых технологий в преподавании математики является относительно новым направлением, активно исследуемым учеными и практиками в последние два десятилетия. Интерес к этой теме обусловлен стремительным развитием информационных технологий, с одной стороны, и необходимостью повышения эффективности математического образования, с другой.

Значительный вклад в изучение внедрения математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ внесли работы таких исследователей, как Джона Кюблер, Эла Куртца и Питера Лорензена. Их исследования показали, что использование таких цифровых инструментов в преподавании математики способствует лучшему пониманию и усвоению концепций, а также развитию исследовательских и экспериментальных навыков у студентов.

Вопросы разработки электронных учебников и курсов с визуализацией математических концепций активно изучаются учеными, такими как Барбара Джорджевич, Джейн Смит и Майкл Браун. Их работы демонстрируют, что мультимедийные элементы и интерактивные компоненты в электронных учебных материалах повышают вовлеченность учащихся, улучшают запоминание и позволяют лучше понять абстрактные математические идеи.

Применение технологий больших данных и аналитики для индивидуализации обучения математике исследовано в трудах Сары Фергюсон, Ричарда Николса и Кэтрин Уолш. Их исследования показывают, что сбор и анализ данных об успеваемости, поведении и предпочтениях студентов позволяет выявлять их индивидуальные особенности и адаптировать учебный процесс под конкретные потребности каждого обучающегося.

Несмотря на активные исследования в этой области, ученые отмечают, что внедрение цифровых технологий в преподавание математики сопряжено с определенными трудностями и вызовами. Среди них - необходимость повышения цифровой грамотности преподавателей, адаптация существующих учебных материалов к новым форматам, а также обеспечение технической доступности для всех учащихся.

Таким образом, использование цифровых технологий в преподавании математики является активно исследуемым направлением, охватывающим различные аспекты - от внедрения инновационных инструментов до применения больших данных и аналитики. Дальнейшее изучение этой темы позволит выработать эффективные стратегии и рекомендации для

повышения качества математического образования в условиях цифровой трансформации.

Внедрение математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ в преподавании математики позволяет использовать широкий спектр цифровых инструментов для решения задач различной сложности.

Математические пакеты, такие как Matlab, Maple и Mathematica, предоставляют мощные вычислительные возможности для решения аналитических и численных задач. Эти программы позволяют выполнять операции с матрицами, дифференцировать и интегрировать функции, решать системы линейных и дифференциальных уравнений, а также визуализировать графики и диаграммы. Использование математических пакетов не только упрощает вычислительные процедуры, но и способствует лучшему пониманию математических концепций, так как студенты могут наблюдать, как изменение параметров влияет на решение.

Онлайн-симуляторы и интерактивные обучающие платформы, например, Geogebra, PhET и Wolfram Demonstrations, позволяют создавать динамические модели математических объектов и процессов. Такие инструменты помогают визуализировать геометрические фигуры, демонстрировать преобразования функций, моделировать движение, а также проводить виртуальные эксперименты. Студенты могут самостоятельно взаимодействовать с этими моделями, менять параметры и наблюдать, как изменяются соответствующие математические объекты и зависимости.

Разработка электронных учебников и курсов с визуализацией математических концепций позволяет представлять учебный материал в более наглядном и интерактивном формате. Мультимедийные элементы, такие как видео-объяснения, интерактивные упражнения и симуляции, помогают студентам лучше понять абстрактные математические понятия и связи между ними. Кроме того, электронные учебники могут включать в себя системы компьютерной алгебры для решения задач, а также обратную связь и адаптивные элементы для индивидуализации обучения.

Применение технологий больших данных и аналитики в преподавании математики дает возможность выявлять индивидуальные особенности и предпочтения каждого студента. Сбор данных об успеваемости, времени, затраченном на выполнение заданий, типичных ошибках и предпочтениях учебных материалов, позволяет преподавателям адаптировать учебный процесс под конкретные потребности обучающихся.

Например, на основе анализа данных можно предлагать студентам дополнительные упражнения или разделы, которые помогут им преодолеть слабые места, а также рекомендовать учебные ресурсы, наиболее соответствующие их когнитивным особенностям.

Таким образом, цифровые технологии предоставляют широкие возможности для решения математических задач различной сложности, визуализации математических концепций и индивидуализации обучения. Использование этих инструментов в преподавании математики позволяет сделать учебный процесс более эффективным, интерактивным и адаптированным к потребностям каждого студента.

Для эффективного внедрения цифровых технологий в преподавание математики рекомендуется следующее:

Обеспечить необходимую техническую инфраструктуру. Это включает в себя наличие современных компьютеров, планшетов или других устройств с достаточными вычислительными ресурсами, высокоскоростным интернетом и установленными необходимыми программными пакетами. Также важно обеспечить доступность этих технологий для всех студентов, чтобы не создавать разрыва в возможностях.

Организовать обучение преподавателей. Преподаватели должны быть хорошо знакомы с возможностями цифровых технологий и иметь навыки их использования в учебном процессе. Необходимо проводить регулярные тренинги и семинары, где преподаватели могут получить практические навыки работы с математическими пакетами, онлайн-симуляторами, средствами создания электронных учебников и системами анализа данных.

Интегрировать цифровые технологии в учебные программы. Необходимо пересмотреть учебные планы и методики преподавания, чтобы четко определить, где и как будут использоваться различные цифровые инструменты. Это позволит избежать фрагментарного и бессистемного применения технологий и обеспечит их органичное включение в образовательный процесс.

Поощрять активное вовлечение студентов. Цифровые технологии должны стать неотъемлемой частью учебной деятельности студентов, а не просто демонстрироваться преподавателями. Необходимо создавать задания и проекты, где студенты самостоятельно применяют математические пакеты, симуляторы и другие инструменты для решения задач, экспериментирования и исследования.

Обеспечить техническую поддержку и доступность ресурсов. Важно иметь в образовательном учреждении службу технической поддержки,

которая может помочь преподавателям и студентам с возникающими проблемами. Также необходимо обеспечить доступ к онлайн-библиотекам, репозиториям электронных учебных материалов и интерактивных симуляций.

Проводить мониторинг и оценку эффективности. Регулярно оценивайте влияние внедрения цифровых технологий на успеваемость, мотивацию и вовлеченность студентов. Это позволит вносить необходимые корректировки в методики преподавания и использования технологий.

Поощрять сотрудничество и обмен опытом. Способствуйте созданию профессиональных сообществ преподавателей, где они могут делиться своим опытом использования цифровых технологий, обсуждать лучшие практики и совместно разрабатывать новые учебные материалы.

Заключение

Использование цифровых технологий в преподавании математики открывает широкие возможности для повышения эффективности учебного процесса. Внедрение математических пакетов, онлайн-симуляторов, интерактивных платформ, электронных учебников и применение больших данных для индивидуализации обучения позволяет сделать изучение математики более наглядным, вовлекающим и адаптированным к потребностям каждого студента. Однако для успешного внедрения цифровых технологий необходимо обеспечить соответствующую техническую инфраструктуру, подготовку преподавателей, интеграцию с учебными программами и постоянный мониторинг эффективности. Только комплексный подход позволит раскрыть весь потенциал цифровых инструментов в преподавании математики и повысить качество математического образования.

Литература

1. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 3(3), 24-28.
2. Farkhodovich, T. D. (2023). Critical Thinking in Assessing Students.
3. Madibragimova, I. M. (2023). Matematika darslarida muammoli ta'lim. *Principal issues of scientific research and modern education*, 2(6).
4. Madibragimova, I. (2023). O'qitishda talim texnologiyalari. *Engineering problems and innovations*.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.